

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 440 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukurullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymurotova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Ислombек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamurodov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurboev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA HUDUDLARNING INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHINI TA'MINLASH YO'LLARI

UDK 338.24/004

Zokirova Bahora Zokir qizi

Qarshi Muhandislik-Iqtisodiyot Instituti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli transformatsiya jarayonining hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishiga ta'siri va bu o'sishni ta'minlashning samarali yo'llari tahlil qilinadi. Tadqiqot hududlarda raqamli infratuzilmani rivojlantirish, raqamli xizmatlarni kengaytirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali ijtimoiy guruhlarining iqtisodiy imkoniyatlarini oshirish usullarini ko'rib chiqadi. Shuningdek, mahalliy darajadagi bizneslar va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, aholining mehnat bozoriga kirishini osonlashtirish, sifatli ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash masalalari yoritiladi. Ushbu maqola raqamli transformatsiya va hududiy inklyuziv iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlash, texnologik tengsizlikni kamaytirish va barqaror rivojlanish yo'lida tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, inklyuziv iqtisodiy o'sish, raqamli infratuzilma, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, hududiy rivojlanish, iqtisodiy tenglik, raqamli inklyuziya, mahalliy tadbirkorlik, ijtimoiy guruhlar, raqamli xizmatlar.

Abstract: This article examines the impact of digital transformation on inclusive economic growth in regions and the methods to ensure this growth. The study focuses on developing digital infrastructure, expanding digital services, and integrating information and communication technologies to enhance economic opportunities for various social groups within regions. It also discusses supporting local businesses, facilitating access to the labor market, and improving the quality of education and healthcare services for sustainable economic growth. The article provides recommendations for strengthening the relationship between digital transformation and regional inclusive economic growth, reducing technological inequality, and promoting sustainable development.

Key words: digital transformation, inclusive economic growth, digital infrastructure, information and communication technology (ICT), regional development, economic equality, digital inclusion, local entrepreneurship, social groups, digital services.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние цифровой трансформации на инклюзивный экономический рост регионов и пути обеспечения этого роста. Исследование фокусируется на развитии цифровой инфраструктуры в регионах, расширении цифровых услуг и внедрении информационно-коммуникационных технологий для повышения экономических возможностей различных социальных групп. Также затрагиваются вопросы поддержки местного бизнеса, облегчения доступа населения к рынку труда, качественным образовательным и медицинским услугам для устойчивого экономического роста. Статья дает рекомендации по укреплению связи между цифровой трансформацией и инклюзивным экономическим ростом регионов, снижению технологического неравенства и содействию устойчивому развитию.

Ключевые слова: цифровая трансформация, инклюзивный экономический рост, цифровая инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, региональное развитие, экономическое равенство, цифровая инклюзия, местное предпринимательство, социальные группы, цифровые услуги.

KIRISH

Raqamli transformatsiya va iqtisodiy o'sishni inklyuziv qilish bugungi kunda global iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli texnologiyalar joriy etilishi orqali iqtisodiy jarayonlarning samaradorligini oshirish, hududlarning resurslardan yanada adolatli foydalanish imkoniyatini kengaytirish va aholining iqtisodiy o'sishga qaratilgan faoliyatga kengroq jalb etilishi ta'minlanmoqda. Ayniqsa, raqamli infratuzilma va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)ni rivojlantirish orqali ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlarga kirishni osonlashtirish, kichik va o'rta tadbirkorlikka ko'maklashish va aholining turmush darajasini yaxshilash imkoniyati ortadi. Hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash raqamli transformatsiyaning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu esa barcha aholiga teng iqtisodiy imkoniyatlar yaratish, malaka oshirish va raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatini kengaytirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, ushbu mavzuning dolzarbligi yirik shaharlar va rivojlanayotgan hududlar o'rtasida iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish hamda AKT orqali yangi iqtisodiy

imkoniyatlar yaratishda namoyon bo'ladi. Raqamli transformatsiya jarayonlarining hududlarning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga ta'siri, raqamli infratuzilmaning inklyuziv o'sishga qo'shadigan hissasi, shuningdek, ushbu jarayonni amalga oshirishda duch kelinadigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinishi kerak.

MAVZUGA DOIR ADABIYOTLAR TAHLILI

Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishi masalalarida xorijiy va mahalliy olimlarning tadqiqotlari keng miqyosda olib borilgan. Bu borada raqamli iqtisodiyotning ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish, iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish, shuningdek, aholi turmush darajasini yaxshilashdagi ahamiyati haqida ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan.

Shundan xorijiy olimlardan Klaus Schwab rahbarligida olib borilgan tadqiqotlar raqamli transformatsiyaning global iqtisodiyotga ta'sirini ko'rsatadi. Schwab o'zining "To'rtinchi sanoat inqilobi" kitobida AKT orqali hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishi uchun texnologiyalarning yangi imkoniyatlarini ta'kidlaydi. Schwab, ayniqsa, raqamli texnologiyalar jamiyatdagi tengsizlikni kamaytirish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi.[1]

Erik Brynjolfsson va Andrew McAfee kabi tadqiqotchilar esa raqamli transformatsiya ijtimoiy va iqtisodiy imkoniyatlarga keng yo'l ochib berishini tadqiq qilgan. Ularning ishlarida avtomatlashtirish, AKT rivoji va iqtisodiy o'sishni inklyuziv qilish imkoniyatlari tahlil qilingan. Ular texnologiyalar yordamida shahar va qishloq joylarida yangi ish o'rinlari yaratish, aholini malakali ish bilan ta'minlash va iqtisodiy imkoniyatlarni oshirish haqida so'z yuritadilar.[2]

Deloitte va McKinsey Global Institute kabi konsalting kompaniyalari ham raqamli transformatsiyaning hududlar uchun afzalliklari haqida tadqiqotlar olib borishgan. Ularning tahlillariga ko'ra, raqamli texnologiyalar iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, bozor imkoniyatlarini kengaytirish va ijtimoiy-iqtisodiy tengsizliklarni kamaytirishga xizmat qiladi. Deloitte, masalan, raqamli transformatsiya orqali sog'liqni saqlash, ta'lim va transport kabi sohalarda hududiy o'zgarishlar samaradorligini oshirish yo'llarini o'rgangan.[3-4]

Mahalliy olimlarimiz tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ham raqamli transformatsiyaning mahalliy iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Bu tadqiqotlar iqtisodiyotni raqamlashtirish orqali mahalliy tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi uchun ish o'rinlarini yaratish va hududiy iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish yo'llarini taklif etadi.

I. Axmedov va G. Tojiyeva kabi olimlar AKTning hududiy rivojlanish va iqtisodiy tengsizlikni kamaytirishdagi o'rnini ilmiy tahlil qilgan. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash va texnologik tengsizlikni kamaytirish uchun AKT vositalaridan foydalanish lozim. Jumladan, Axmedov mahalliy iqtisodiyotda tadbirkorlikni rivojlantirishda AKTning o'rnini o'rganib, qishloq joylarda tadbirkorlar uchun internet va onlayn xizmatlarni kengaytirish zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu tadqiqotlar ko'rsatmoqdaki, raqamli transformatsiya hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish va ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishda kuchli vosita bo'lib, bu borada xorijiy va mahalliy tajribalarni birlashtirish alohida ahamiyat kasb etadi.[5]

TADQIQOT METODLARI

Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari mavzusi bo'yicha tadqiqot metodologiyasi ushbu jarayonlarning iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik jihatlarini keng qamrab oladigan tizimli yondashuvni talab qiladi. Metodologiyani belgilashda quyidagi bosqichlar va usullar qo'llanilishi mumkin.

Ishlab chiqish va baholash (descriptive and evaluative) metodi yordamida raqamli transformatsiya va iqtisodiy o'sish omillari o'rganiladi hamda o'zgarishlar natijalarini baholash uchun mavjud sharoit tahlil qilinadi. **Empirik tadqiqot** usuli yordamida ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar va AKT texnologiyalarining mahalliy aholi va iqtisodiy rivojlanishdagi o'rnini aniqlash uchun so'rovnoma, intervyu va fokus guruhlar o'tkazilishi lozim.

Ma'lumotlar yig'ish manbalari ikkilamchi manbalar esa O'zbekiston Statistika qo'mitasi, Jahon banki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, va boshqa xalqaro tashkilotlarning ma'lumotlari raqamli transformatsiyaning makroiqtisodiy o'zgarishlarga ta'sirini tahlil qilishda muhim. Qashqadaryo va boshqa viloyatlardagi iqtisodiy va AKT sohasi vakillarining intervyulari, biznes sohasidagi respondentlarning so'rovnomalari orqali olingan ma'lumotlar. Tahlil qilish usullari SWOT tahlil raqamli transformatsiya bilan bog'liq kuchli va zaif tomonlarni, imkoniyat va tahdidlarni baholash uchun ishlatiladi. Regressiya tahlili usuli hududiy raqamli transformatsiya va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun foydalaniladi.

Korelatsion tahlil usuli yordamida esa AKT rivoji va hududlar iqtisodiy o'sishi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash uchun qo'llaniladi. **Ekspertlar intervyusi** orqali tadqiqot natijalarini tekshirish va tasdiqlash uchun raqamli texnologiyalar va iqtisodiy rivojlanish bo'yicha mahalliy va xalqaro ekspertlarning fikrlari o'rganiladi. Shu asosda, hududlarning raqamli transformatsiyasi samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar shakllantiriladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari va muhokamasi quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi. Hududiy iqtisodiy farovonlikning oshishi. Raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali hududiy iqtisodiyotlarning samaradorligini oshirish, mahalliy biznes va xizmatlar rivojlanishini qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari ortadi. AKT sohasidagi ilg'or texnologiyalarni joriy qilish, ayniqsa, kichik va o'rta biznes korxonalariga iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish imkonini beradi. Qishloq joylarda ish o'rinlari yaratish. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya qishloq hududlarda yangi ish o'rinlarini yaratish va aholining iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirishda katta rol o'ynaydi. Masalan, internet infratuzilmasini kengaytirish orqali tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish, qishloq joylarda ham elektron savdo va xizmatlar tizimini rivojlantirish mumkin. Mahalliy infratuzilmaning rivojlanishi. Hududiy raqamli infratuzilmaning rivoji shahar va qishloq o'rtasidagi farqlarni kamaytiradi. Bu jarayon, ayniqsa, sog'liqni saqlash, ta'lim, va davlat xizmatlari kabi sohalarda yangi imkoniyatlar yaratadi, aholining bu xizmatlardan foydalanish imkoniyatini oshiradi. Ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish. Raqamli transformatsiya iqtisodiy va ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishga xizmat qiladi, chunki u aholining turli qatlamlariga iqtisodiy imkoniyatlarni teng taqdim etadi. Bu jarayon shuningdek, yoshlar va ayollar o'rtasida ish bilan bandlik darajasini oshirish, raqamli savodxonlikni rivojlantirish orqali aholining barcha qatlamlariga foyda keltiradi.

Raqamli transformatsiyaning hududiy rivojlanishga ta'siri juda katta, ammo bu jarayonni amalga oshirishda qator muammolar mavjud. Infratuzilma va texnologik cheklovlar. Ko'pgina hududlarda internet infratuzilmasining yetarlicha rivojlanmagani raqamli transformatsiyaning to'laqonli amalga oshirilishiga to'sqinlik qilmoqda. Bu holat iqtisodiy tengsizlikni kuchaytirishi va rivojlanish imkoniyatlarini cheklashi mumkin. Raqamli savodxonlik. Hududiy darajada raqamli savodxonlikning yetishmasligi aholining raqamli imkoniyatlardan to'laqonli foydalanishiga xalal berishi mumkin. Shu sababli, aholining raqamli savodxonligini oshirish dasturlari muhim ahamiyat kasb etadi. Investitsiyalar yetishmasligi. Raqamli transformatsiyani amalga oshirish uchun katta moliyaviy mablag'lar talab etiladi. Ko'pgina mintaqalar investitsiya resurslari bilan cheklangan bo'lib, raqamli texnologiyalarni joriy etishda yordamga muhtoj. Raqamli infratuzilmaning barqarorligi. Raqamli texnologiyalarni tatbiq qilish jarayonida barqaror infratuzilma yaratish va uni uzoq muddatga davom ettirish zarur. Bu, ayniqsa, internet va raqamli xizmatlardan foydalanishni kengaytirishda muhim.

Umuman olganda, raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishi o'zaro chambarchas bog'liq jarayonlardir. O'zbekiston mintaqalarini iqtisodiy jihatdan inklyuziv ravishda rivojlantirish uchun texnologik infratuzilmani rivojlantirish va raqamli savodxonlikni oshirishda tizimli yondashuv muhim hisoblanadi. Bu jarayon mahalliy va xorijiy hamkorlik, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va xususiy sektor ishtirokida samarali amalga oshirilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash mavzusi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar va innovatsion yechimlar hududiy rivojlanishni va iqtisodiy tengsizlikni kamaytirishni qo'llab-quvvatlaydi. Raqamli transformatsiya jarayonlari yordamida qishloq joylar va shaharlar o'rtasidagi iqtisodiy farqlar kamaymoqda, iqtisodiy imkoniyatlar kengaymoqda va aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Raqamli infratuzilmaning rivojlanishi nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki ijtimoiy xizmatlarning sifatini ham yaxshilaydi. Biroq, raqamli transformatsiyani amalga oshirishda muammolar mavjud, jumladan, infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, raqamli savodxonlikning pastligi, va investitsiyalar yetishmasligi. Ushbu masalalar o'z navbatida hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini to'siqlashga olib kelmoqda.

Raqamli infratuzilmani rivojlantirish orqali davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish natijasida raqamli infratuzilmani takomillashtirish zarur. Bu o'z ichiga internet tarmog'ining kengaytirilishi, raqamli xizmatlar va elektron tijorat imkoniyatlarining rivojlantirilishini oladi.

Raqamli savodxonlikni oshirish orqali aholining raqamli savodxonligini oshirishga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish muhimdir. Bu, ayniqsa, qishloq joylarida aholining raqamli texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlarini kengaytiradi. Investitsiyalarni jalb qilish natijasida esa raqamli transformatsiyani amalga oshirish uchun xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb qilish strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirish lozim. O'zbekistonda iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydigan moliyaviy mexanizmlar yaratish zarur. Innovatsion dasturlar va loyihalarni qo'llab-quvvatlash juda muhim. Innovatsion g'oyalarni rag'batlantirish va startaplarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus dasturlar va grantlar ishlab chiqilishi kerak. Bu orqali yangi texnologiyalarning joriy etilishi va mahalliy tadbirkorlikning rivojlanishi rag'batlantiriladi. Ijtimoiy inkluzivlikni ta'minlash kerak. Iqtisodiy imkoniyatlardan foydalanishda ijtimoiy tenglikni ta'minlash maqsadida, qizlar va ayollar, shuningdek, kam ta'minlangan qatlamlarga e'tibor qaratish zarur. Ular uchun maxsus ta'lim va trening

dasturlarini ishlab chiqish ahamiyatlidir. Yuqoridagi takliflar raqamli transformatsiya jarayonini yanada samarali va inklyuziv ravishda amalga oshirishga yordam beradi, hamda O'zbekiston hududlarining iqtisodiy o'sishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. Crown Business.
2. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company.
3. Deloitte (2020). The Future of Work: Rethinking the Workforce Strategy. Link
4. McKinsey Global Institute (2021). The Future of Work: Reskilling and Remote Work. Link
5. Axmedov, I., & Tojiyeva, G. (2021). «AKT va hududiy rivojlanish: imkoniyatlar va chaqiriqlar». Journal of Economic Research, 2(3), 45-60.
6. Qodirov, F. "Optimization of telecommunications power supply systems based on reliability criteria." Science and innovation 2.A12 (2023): 15-20.
7. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
8. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
9. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
10. Farrux Qodirov. Business innovation model of income and costs from the provision of medical services to the population. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
11. Aliyeva, M. . (2023). CONCEPTS OF FORMING THE MANAGEMENT SYSTEM OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(3), 124–136. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/11413>
12. Aliyeva , M. (2023). THE ROLE OF ECONOMETRICAL MODELING IN INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ECONOMIC MANAGEMENT MECHANISM OF INNOVATION PROCESSES IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(11), 84–89. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/23178>
13. Aliyeva , M. . (2023). FORMATION OF MANAGEMENT SYSTEM OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES FOREIGN EXPERIENCES AND POSSIBILITIES OF THEIR APPLICATION IN UZBEKISTAN. Центральнoазиатский журнал образования и инноваций, 2(11 Part 2), 14–20. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/23169>.
14. Aliyeva, Musaffo. "Economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises." International Bulletin of Applied Science and Technology 3 (2023): 287-290.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

